

УДК 159.972:159.922.2:159.944:159.913]:364-32-056.14

П. Ю. Москаленко, Н. П. Гога

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті описані різноманітні особливості волонтерської діяльності. Представлені напрямки та характеристики діяльності (надання допомоги різних групам; підтримка осіб, які потребують соціальної реабілітації)

Наведене визначення та ознаки емоційного вигорання волонтера як прояву професійного стресу (виснаження як почуття перенапруги; відстороненість як спроба впоратися з емоційними стресорами; втрата власної ефективності; падіння мотивації тощо).

Представлені результати власного дослідження мотивації волонтерів до власної діяльності за допомогою розробленої анкети. Виявлені причини, які спонукають займатися даною сферою (бажання допомогти, вплив на зміни на мікро та макрорівнях, перекваліфікація, розвиток комунікативних навичок, нові знайомства тощо); трансформацію діяльності у майбутньому. Перелічені фактори, які впливають на фізичне та емоційне відновлення особистості.

Описані результати діагностики професійного вигорання за шкалами втрата енергійності та емоційне виснаження; деперсоналізація (стан відчуження від самого себе); редукція професійних досягнень. Надані практичні рекомендації запобігання емоційному вигоранню волонтерів (зміна видів діяльності, збереження балансу та ритму життя, розвиток емпатія).

Ключові слова: волонтер, волонтерська діяльність, емоційне вигорання, мотивація, відновлення.

Moskalenko Pylyp, Hoha, Nataliia. Features of emotional burnout in the volunteer environment.

This article explores the specific characteristics of volunteer activities, outlining key areas and aspects of engagement, including providing assistance to diverse groups and supporting individuals requiring social rehabilitation.

A definition of emotional burnout among volunteers is offered, conceptualized as a manifestation of professional stress, with its principal symptoms identified: exhaustion experienced as a sense of overstrain; emotional detachment as a coping strategy against emotional stressors; diminished personal efficacy; and decreased motivation, among others.

The article presents the results of an original empirical study examining the motivation of volunteers, conducted using a specially designed questionnaire. The study identified core motivational drivers for volunteer engagement, such as the desire to help others, the aspiration to influence change at both micro and macro levels, opportunities for retraining, the development of communication skills, and the establishment of new social connections. Prospects for the future transformation of volunteer activity are also discussed.

Factors contributing to volunteers' physical and emotional recovery are enumerated.

Furthermore, the article reports the findings of professional burnout diagnostics based on three scales: loss of energy and emotional exhaustion; depersonalization (a state of alienation from oneself); and a reduction in professional achievements.

Practical recommendations are proposed for the prevention of emotional burnout among volunteers, including diversifying types of activities, maintaining balance and life rhythm, and fostering empathy.

Key words: volunteer, volunteer activity, emotional burnout, motivation, recovery.

За даними UN Volunteers, у світі займаються волонтерською діяльністю 970 млн людей. Кількість годин, які вони присвячують волонтерству дорівнює роботі 125 млн штатних працівників. А вартість роботи приблизно 1,3 трлн доларів – 2,4% світової економіки [3].

Історія виникнення волонтерства діяльності та руху є цікава, як з теоретичної, так й практичної точки зору. Класичною є думка щодо запропонованої письменником-журналістом Анрі Дюваном в другій половині 19 сторіччя ідеї створення Червоного Хреста, організації, яка працювала б на добровільних засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям. Наразі 192 національні товариства у всьому світі формують мережу Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. В Україні функціонує 24 обласних та майже 200 районних організацій, які об'єднують понад 8000 волонтерів [5].

Однак цінності об'єднання, взаємодії та підтримки один одного були притаманні українцям ще з дохристиянських часів. До наших часів дійшов термін «толока» – «праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, това-

ришів (без оплати, а за частування)» [6]. В наш час українські чітко розуміють силу гуртування взаємодопомоги.

В сучасній Україні на законодавчому рівні функціонування волонтерської діяльності забезпечується «Законом про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 з останніми змінами від 13.12.2022 р. Де зазначено, що волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Серед найбільш актуальних напрямків волонтерської діяльності визначаються: 1. підтримка мало-забезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, які потребують соціальної реабілітації, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; осіб з інвалідністю та ін.; 2. надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції; 3. надання волонтерської допомоги особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією [11].

Важливо розуміти, що до волонтерського руху після початку повномасштабного вторгнення російської федерації до України приєдналися різні прошарки суспільства і далеко не всі люди мають компетентність або в деяких випадках, навіть, час, для того, щоб зареєструвати себе як діючих волонтерів [4].

Так, за 2023 рік до спеціального Реєстру волонтерів було внесено лише 2 294 людини, при тому що за даними Монобанку, станом на початок травня поточного року 38 963 українця відкрили банки для збору коштів.

Але проблема догляду за здоров'ям і самопочуттям волонтерського руху України є значно глобальнішою, ніж це може здаватися, при перегляді офіційної статистики [2].

Велика кількість людей за дуже короткий час влилася в різні волонтерські рухи і почала виконувати велику кількість завдань, більшість з яких видаються з самого початку з позначкою «на вчора».

В таких умовах постійного тиску (бо, якщо волонтер не встигне вчасно знайти теплу білизна, або привезти дрон на напрямок – можуть постраждати чи, навіть, загнути люди) – волонтер майже одразу починає відчувати додатковий стрес (в додачу до стресу, який волонтер вже відчуває, через війну). Цей стрес є хронічним, і зазвичай, людина не хоче брати вихідні чи взагалі відпочивати або через постійну високу завантаженість поточними справами або через наступну (хибну) думку: «військові 24/7 в окопах працюють, так чому ж я тут (в тилу) маю відпочивати?». Потрохи людина починає ставати роздратованою, відчувати відчуженість, постійну втому, безсилість, емоційне виснаження і втрату інтересу до своєї діяльності. Всі ці процеси відбуваються в декілька разів швидше, коли волонтер співпрацює з військовослужбовцями і отримує звістки про їх смерті. Хронічний стрес обумовлює розвиток емоційного вигорання.

Емоційне вигорання (також відоме як «професійне вигорання») – це стан психічного та емоційного виснаження, який виникає в результаті тривалого стресу та високої емоційної напруги в роботі або іншій сфері діяльності. Вигорання часто спостерігається серед людей, які працюють у відповідальних та вимогливих професіях, таких як медицина, соціальна робота, викладання, догляд за іншими людьми [9].

Можна виділити основні ознаки синдрому емоційного вигорання [8; 1]:

1. Виснаження. Воно визначається як почуття перенапруги і вичерпання емоційних і фізичних ресурсів, почуття втоми, не проходить після нічного сну. Після відпочинку ці явища зменшуються, проте поновлюються після повернення в колишню робочу ситуацію.

2. Відстороненість, як спробу впоратися з емоційними стресорами на роботі. У крайніх проявах людину майже ніщо не хвилює в діяльності, майже ніщо не викликає емоційного відгуку – ні позитивні, ні негативні обставини.

3. Втрата власної ефективності або падіння мотивації в рамках вигорання. Людина не бачить перспектив у своїй діяльності, знижується задоволення роботою, втрачається віра в свої можливості.

Для виявлення проблем і причин емоційного вигорання за допомогою розробленої анкети було проведено дослідження мотивацію волонтерів до власної діяльності роботи.

В дослідженні прийняли участь 124 волонтера (представників громадських організацій: «Rotary club Kharkiv Multinational», «Rotary club New level», «Добробат», а також представників благодійного фонду «Незламність країни») в віковому діапазоні від 19 до 63 років, де більше всього учасників в діапазоні від 36-41 року (94 учасника).

Анкета складається із двох частин: 1. Мотивація; 2. Відновлення.

Аналіз блоку «Мотивація» показав, що:

Для 53% волонтерство є реалізацією бажання допомогти рідним/близьким або знайомим які або постраждали під час війни, або є ВПО, або є військовими;

Для 24% – можливість змінити щось у своєму житті та в житті інших людей; 10% визначили, що це можливість відіграти роль в зміні суспільного та політичного устрою країни;

Ще серед причин можна назвати:

- втрата роботи та бажання займатися хоч чимось корисним;
- бажання застосувати свої таланти, сили, здібності а також зв'язки чи можливість впливу на широкі маси через соціальні мережі на благо країни;
- зацікавленість у роботі в команді, спілкуванні з однодумцями, новими знайомствами, постійними контактами з цікавими людьми.

Непрямою вказівкою на рівень емоційного вигорання є те, що 100% опитуваних відповіли, що не будуть продовжувати займатися волонтерством після закінчення бойових дій на території України на постійній основі;

77% учасників погодилися б покинути свою діяльність, як би їх роботу виконував би хтось інший (при здачі анкет декілька людей прокоментували це питання наступим чином: «на війні завжди не вистачає рук, не треба було б робити це – робили б щось інше»).

26% виявили бажання займатися волонтерством після закінчення бойових дій на території України стихійно, в моменти спалахів військових конфліктів в інших регіонах але не довготривалий період часу;

9% зазначили, що не хотіли б брати участь в жодній волонтерській діяльності після закінчення бойових дій на території України.

Таким чином можна сказати, що для більшості людей не до вподоби волонтерство, і як спосіб життя, і як справа, якою вони

займаються більшість часу, це має великий негативний вплив на загальний моральний стан і працездатність.

На рівень мотивації впливає можливість відновлювати власні сили.

Аналіз відповідей волонтерів на блок питань «Відпочинок та відновлення» показав, що тільки 11% зазначили, що мають сон більше 6 годин на добу. 77% мають 1 вихідний на тиждень, 33% жодного вихідного протягом останніх двох місяців. 40% учасників опитування вказали, що займаються фізичною активністю більше 4 годин на тиждень (і лише 2 учасника – більше 8 годин на тиждень). Навіть декілька параметрів вже показують загальну психологічну втому волонтерів.

Також досліджуваним волонтерам було запропоновано пройти діагностику професійного вигорання за методикою К. Маслач, С. Джексон [10].

Методика складається з 3 шкал:

1. втрата енергійності та емоційне виснаження – слабкість, що виникає через надмірну завзятість, небайдужість до справ протягом тривалого часу. Саме цей чинник має найбільший негативний вплив на наше здоров'я, стосунки, роботу. І саме він поширюється на всі сфери життя;

2. деперсоналізація – стан відчуження від себе самого, невисока залученість у своє життя (спостереження за своїм життям наче збоку), відчуття відсутності контролю над подіями і ситуаціями, які відбуваються у житті людини. А також низька здатність до емпатії, турботи і співчуття;

3. редукція професійних досягнень – надвисоке відчуття марності від докладених зусиль, переконання, що «нічого не змінюється» і «це нікому не потрібно».

Аналіз результатів показав, що у 55% досліджуваних виявлений високий рівень емоційного виснаження; у 39% – високий рівень деперсоналізації; 94% відчувають редукцію професійних досягнень. У 31 % всі три показники мали високе значення.

Узагальнюючи усі дослідження можна впевнено сказати, що переважна більшість волонтерів нехтує своїм емоційним і фізичним

станом заради того, щоб в моменті показувати кращу працездатність і вищу швидкість виконання поставлених задач, абсолютно не розуміючи або ігноруючи той факт, що цими самими діями вони руйнують свою працездатність та психіку як таку в далекій (а в деяких випадках вже в найближчій) перспективі.

Можна надати наступні рекомендації запобігання емоційному вигоранню волонтерів [7]:

1. Зміна видів діяльності. Після кількох годин або дня роботи у гарячій точці, де багато болю і страждань потрібно змінити діяльність. Нехай це буде спокійна рутинна робота, яка не передбачає багато контактів із людьми: плетіння маскувальних сіток, приготування їжі, сортування одягу тощо. Чергування діяльності дозволить вашій психіці перепочити та відновитися.

2. Висипатися. Ефективний волонтер – це волонтер, який гарно відпочив. Уві сні наше тіло й психіка «ремонтують» самі себе. Якщо ж нехтувати сном навіть заради благої мети, можна дуже швидко «вигоріти».

3. Зберігати ритм життя. Скільки б не було роботи, потрібно дотримуватися своїх базових рутин: ранкове вмивання, їжа тричі на день, приймання ліків або фізичні вправи тощо. Це важливо не лише для нормального фізичного самопочуття. Звичні ритуали заспокоюють і дають відчуття, що «я в порядку».

4. Робити паузи протягом дня. 5–10 хвилин, щоб спокійно випити кави, «повтикати» у смартфон або просто подивитися у небо. Це зовсім небагато, але такі паузи дають відчуття звичного плину життя – те, чого зараз потребують усі.

5. Лишати проблеми за порогом. Робити те, що заспокоює, заземлює. Наприклад, пограти з дитиною або почитати улюблену книжку.

6. Приймайте допомогу. Дозволяти іншим допомагати – і просити про допомогу, коли потребується. Ми стаємо сильнішими, коли працюємо разом. Ми наближаємо перемогу, коли діємо разом.

Для покращення морального стану волонтерського руху на державному, або, принаймні, регіональному рівні громадська організація «Rotary club New Level» запропонувала експериментальний

проект «Разом». Суть проекту полягає в приверненні уваги волонтерів до активного відпочинку та розвитку особистості.

З цією метою було запроваджено для безкоштовного відвідування наступні заходи: чотири спортивних секції: футбол, волейбол, боулінг, більярд; школа танців; школа місцевого самоврядування; курс особистого брендингу «Ти-бренд»; комунікаційний тренінг «управлінські поєдинки»; гра для розвитку фінансової грамотності «життєвий капітал» (українська адаптація всесвітньовідомої гри Cash-flow); різноманітні творчі майстер-класи; також для всіх учасників проекту була надана можливість відвідати психолога.

Всі ці заходи мають стимулювати волонтерів звернути увагу на відпочинок, догляд за своїм здоров'ям, саморозвиток та комунікацію з зовнішнім світом. Що в свою чергу має покращити загальне самопочуття, емоційний стан та продуктивність волонтерів.

Волонтерська діяльність є невід'ємною складовою громадянського супротиву повномасштабної агресії ворога. Збереження психологічного стану та надання можливості повноцінного функціонування потребує розробки системної діяльності та комплексних програм, що може бути одним із напрямків фахівців у сфері психології та реабілітології.

Список бібліографічних посилань

1. Гога, Н.П. (2024). Особливості психологічної підтримки та емоційної безпеки суб'єктів освітнього процесу в сучасних умовах. У: *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Харків, с. 40–43

2. Жарікова, А. В. (2023). В Україні за півроку кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки». [online] У: *Економічна правда*. Available at: <https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/26/701557/#:~:text=D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96,%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%20294%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8>. [Accessed 03 Dec 2024].

3. Луцик, В., Хамуленко, О. та Землінко, М. (2023). *Путівник з волонтерства в Україні: законодавство, менеджмент, найкращі практики* [online].

Available at: <https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Putivnyk-z-volonterstva-v-Ukrayini-1.pdf> [Accessed 20 Nov 2024].

4. Майборода, Р.В. (2024). Волонтерство як нова форма взаємодії та об'єднання університетських спільнот. У: *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Харків, с. 92–94.

5. Товариство червоного хреста України (2023). *Історія українського Червоного хреста* [online]. Available at: <https://redcross.org.ua/about-urcs/history/> [Accessed 25 Nov 2024].

6. (2023). Толока. [online] У: *Публічна електронна бібліотека української літератури* Available at: <http://ukrlit.org/slovyk/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0> [Accessed 23 Nov 2024].

7. Укрінформ (2022). *Емоційне вигорання: як запобігти*. [online]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3536267-emocijne-vigoranna-ak-zapobigti-infografika.html [Accessed 15 Feb 2025].

8. Шевчук, В. В. (2020). Сучасні підходи до визначення категорії емоційне вигорання. [online] У: *Габітус*. Available at: <http://habitus.od.ua/journals/2020/17-2020/27.pdf> [Accessed 01 Dec 2024].

9. Шкраб'юк, В., Білик Д. (2020). Емоційне вигорання особистості: психологічний аналіз проблеми. *Молодий вчений. Психологічні науки*, [online] 10 (86). Available at: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/318> [Accessed 02 Dec 2024].

10. Blogspot.com (2017). *Діагностика емоційного вигорання (К. Маслач, С. Джексон)* [online]. Available at: https://vugoraniya.blogspot.com/2017/12/blog-post_57.html [Accessed 04 Nov 2024].

11. Rada.gov.ua, (2011). *Закон про волонтерську діяльність* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text> [Accessed 01 Dec 2024].

References

1. Hoha, N. P. (2024). Soblyvosti psykhologichnoyi pidtrymky ta emotsiynoyi bezpeky sub'yektiv osvithnoho protsesu v suchasnykh umovakh [Features of psychological support and emotional security of subjects of the educational process in modern conditions]. In: *Universytets'ki spil'noty ta yikh rol' v umovakh dyfuznosti suchasnoyi osvity*. Kharkiv, pp. 40–43.

2. Zharikova, A. V. (2023). *V Ukrayini za pivroku kil'kist' ofitsiynykh volonteriv zroslo dvivchi: naybil'she zbyrayut na «banky»* [In Ukraine, the number of official volunteers has doubled in six months: most of them collect money for «banks»] [online]. Available at: <https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/26/701557/#:~>

:text = D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96,%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%20294%20%D0%B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8. [Accessed 03 Dec 2024].

3. Lutsyk, V., Khamulenko, O. and Zemlinko, M. (2023). *Putivnyk z volonterstva v Ukraini: zakonodavstvo, menezhment, naykrashchi praktyky* [Guide to volunteering in Ukraine: legislation, management, best practices] [online]. Available at: <https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/Putivnyk-z-volonterstva-v-Ukrayini-1.pdf> [Accessed 20 Nov 2024].

4. Mayboroda, R. V. (2024). Volonterstvo yak nova forma vzayemodiyi ta obyednennyya universytet-s'kykh spil'not [Volunteering as a new form of interaction and unification of university communities]. In: *Universytets'ki spil'noty ta yikh rol' v umovakh dyfuznosti suchasnoyi osvity*. Kharkiv, pp. 92–94.

5. Ukrainian Red Cross Society (2023). *Istoriya ukrayins'koho Chervonoho khresta* [History of the Ukrainian Red Cross] [online]. Available at: <https://redcross.org.ua/about-urcs/history/> [Accessed 25 Nov 2024].

6. (2023). Toloka. [online] In: *Publichna elektrona biblioteka ukrayins'koyi literatury* [Public Electronic Library of Ukrainian Literature]. Available at: <http://ukrlit.org/slovyk/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0> [Accessed 23 Nov 2024].

7. Ukrinform (2022). *Emotsiyne vyhorannya: yak zapobihy* [Emotional burnout: how to prevent it]. [online]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3536267-emocijne-vigoranna-ak-zapobigti-infografika.html [Accessed 15 Feb 2025].

8. Shevchuk, V. V. (2020). Suchasni pidkhody do vyznachennyya katehoriyi emotsiyne vyhorannya [Modern approaches to defining the category of emotional burnout]. [online] In: *Habitus*. Available at: <http://habitus.od.ua/journals/2020/17-2020/27.pdf> [Accessed 01 Dec 2024].

9. Shkrabyuk, V., Bilyk, D. (2020). Emotsiyne vyhorannya osobystosti: psykholohichnyy analiz problemy [Emotional burnout: a psychological analysis of the problem]. *Molodyy vchenyy. Psykholohichni nauky*, [online] 10 (86). Available at: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/318> [Accessed 02 Dec 2024].

10. Blogspot.com (2017). *Diahnostyka emotsiynoho vyhorannya (K. Maslach, S. Dzhekson)* [Diagnostics of emotional burnout (K. Maslach, S. Jackson)] [online].

Available at: https://vugoraniya.blogspot.com/2017/12/blog-post_57.html [Accessed 04 Nov 2024].

11. Rada.gov.ua, (2011). *Zakon pro volontersNьku diyalNьnistNь* [Law on Volunteer Activities] [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text> [Accessed 01 Dec 2024].